

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ЭКОСИСТЕМ

Тутаева Л.А.¹, Удовина Т.А.²

¹канд. экон. наук., доцент,

²студент 3 курса направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ г. Оренбург, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187689>

Аннотация. В условиях растущего потребления природных ресурсов и возрастающей нагрузки на окружающую среду становится необходимым найти баланс между экономическими интересами и охраной природы. Экономическая оценка природных ресурсов связана с необходимостью комплексного управления природопользованием и учёта всего спектра экосистемных услуг, которые природные ресурсы оказывают обществу.

Ключевые слова: природные ресурсы, экономическая оценка, природоёмкость экономики, природно-ресурсный потенциал, экономические методы, природные блага.

Annotation. With the increasing consumption of natural resources and the increasing burden on the environment, it is becoming necessary to find a balance between economic interests and nature protection. The economic assessment of natural resources is related to the need for integrated environmental management and consideration of the full range of ecosystem services that natural resources provide to society.

Keywords: natural resources, economic assessment, natural resource intensity of the economy, natural resource potential, economic methods, natural goods.

Annotatsiya. Tabiiy resurslardan foydalanishning ko'payishi va atrof-muhitga yukning ko'payishi sharoitida iqtisodiy manfaatlar va tabiatni muhofaza qilish o'rtasida muvozanatni saqlash zarur bo'ladi. Tabiiy resurslarni iqtisodiy baholash tabiatdan foydalanishni kompleks boshqarish va tabiiy resurslar jamiyatga ko'rsatadigan ekotizim xizmatlarining butun spektrini hisobga olish zarurati bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: tabiiy resurslar, iqtisodiy baholash, iqtisodiyotning tabiiy intensivligi, tabiiy resurslar salohiyati, iqtisodiy usullar, tabiiy boyliklar.

В стратегии ускоренного развития экономическая оценка природных ресурсов используется в качестве одного из приоритетных направлений.

Рост экологической напряженности, так или иначе, вынуждает общество осознавать необходимость изменения экономических принципов в направлении учета экологических факторов. В этой связи, сохранение и воспроизводство экологических благ рассматриваются как один из приоритетов ускоренного развития, предполагающего удовлетворение общественных потребностей настоящего времени и не ставящего под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности.

Под понятием природных ресурсов понимается общая сумма природных ресурсов отдельных стран, регионов и мира в целом, которые открыты и считаются возможными [1].

Экономическая оценка природных ресурсов – это определение их экономической полезности, то есть вклада данного ресурса (его единицы) в повышение уровня удовлетворения человеческих потребностей через производство или потребление. Экономические методы используются, как правило, для оценки ресурсов отраслей, связанных с природопользованием (недропользованием и др.).

Большинство исследователей считают, что показатели экономической оценки природных ресурсов и всего природно-ресурсного потенциала территории должны быть сравнительными, то есть должны сравнивать источники одноименных природных ресурсов и направления их использования.

Экономисты, рассматривая природные ресурсы как товар, вкладывают в понятие экономической оценки определение ценности природных ресурсов в денежном выражении, с учетом их взаимосвязей и взаимообусловленности, то есть не что иное, как определение их пользы для общества, их вклада в повышение уровня удовлетворения общественных потребностей через производство или потребление [3].

В условиях турбулентности мировой экономики рациональное использование природных ресурсов является фундаментом устойчивости для сырьевых регионов. Экономическая оценка природных ресурсов становится одним из основных инструментов регулирования природопользования. Принятая в России концепция устойчивого развития основана на поддержании не истощительного использования природного капитала. В то же время принципы рационального природопользования, закрепленные в российском законодательстве, предполагают оценку природно-ресурсного потенциала территории.

Эта оценка по назначению играет две роли: учетную, отражающую каким национальным достоянием обладает государство, и стимулирующую, создающую основу для расчета и введения платы за пользование природными ресурсами с учетом нанесенного ущерба в случае их нерационального использования [2].

Интересы рационального природопользования и внедрения экономических рычагов требуют решения проблемы экономической оценки природных ресурсов.

В большинстве научных исследований экономическая оценка природно-ресурсного потенциала определяется путем суммирования показателей экономических оценок отдельных видов природных ресурсов и может осуществляться на основе затратного, результативного, затратно-ресурсного, воспроизводственного и рентного подходов. Представим содержание этих подходов:

- затратный подход: учитывает общественно необходимые затраты труда на воспроизводство количественных и качественных свойств природных ресурсов, а также их подготовку для вовлечения в хозяйственную деятельность;

- результативный подход: экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов определяется по показателям их конечного использования: валовой доход, добавленная стоимость, полученная прибыль;

- затратно-ресурсный подход: базируется на анализе соотношения затрат, которые требуются для освоения природных ресурсов, и получаемого дохода от их использования в хозяйственной деятельности;

- воспроизводственный подход: акцентирует внимание на оценке совокупных ресурсов, необходимых для восстановления и поддержания возобновляемых природных ресурсов;

- рентный подход: основывается на принципе дифференциальной ренты, принимая во внимание специфические потребительские свойства отдельных типов природных

ресурсов и их способность создавать добавочную стоимость в процессе эксплуатации.

Так, рентный подход имеет определенные преимущества. Во-первых: лучшие по качеству природные ресурсы имеют более высокую оценку; во-вторых: затраты на разведку и освоение природного ресурса ориентированы на средний уровень, и, соответственно, оценка более объективная; в-третьих: учитывается фактор ограниченности природного ресурса.

Каждый из рассмотренных подходов не является единственно применимым, они во многом пересекаются и, в то же время, входят в противоречие друг с другом, однако на их основе можно, пусть даже в первом приближении, определить экономическую ценность природного ресурса. При определении экономической ценности того или иного природного ресурса весьма важно найти компромисс с учетом всех подходов. От его разумности будут зависеть такие показатели, как правильность расчетов и обоснованность размеров платы за пользование природными ресурсами, выбор очередности и вариантов их использования в хозяйственной деятельности, оценка ущерба от их нерационального использования и эффективности затрат на природоохранные мероприятия и т.п.

Наиболее важным моментом оценки является вопрос инвестиций в воспроизводство природно-ресурсного потенциала страны, т.к. оценка ограниченных ресурсов природы есть одновременно их воспроизводственная оценка с точки зрения величины народнохозяйственных затрат. Без воспроизводства как такового и, главным образом, без расширенного воспроизводства, никакое общество существовать не может, а ресурсный потенциал – это материальная основа воспроизводства средств производства и потребления. [4]

К типам оценки природных благ относят: общую экономическую ценность, альтернативную стоимость, рыночную стоимость.

Наиболее перспективной при комплексной оценке природного ресурса является общая экономическая ценность (ОЭЦ), которую получают в результате суммирования основных четырех показателей: стоимости использования (потребительская стоимость); косвенной стоимости использования (природный ресурс может иметь несколько функций); стоимости неиспользования, т.е. стоимости будущего использования; стоимости сохранения, для оценки которой бывает очень важным желание населения платить за то, чтобы данный природный ресурс не использовали для хозяйственных целей и сохранили нетронутым.

Концепция альтернативной стоимости основывается на оценке выгоды, которая упускается при отказе от одного вида использования ресурсного источника в пользу другого. Оценка происходит с помощью определения упущенного дохода и выгод, которые можно было бы получить при использовании данного объекта или ресурса в других целях. Например, альтернативная стоимость охраняемых природных территорий, это выгоды, которые общество теряет из-за консервации территории.

При использовании рыночной оценки природный ресурс рассматривается как товар, цена которого лежит на пересечении кривых спроса и предложения. Подобная оценка приводит к объективному определению обеспеченности природными ресурсами. Однако упускаются факторы загрязнения окружающей среды и необходимости удаления отходов, поэтому, как правило, она оказывается сильно заниженной [5].

Показатели экономической оценки природных ресурсов выступают индикаторами продовольственной безопасности государства в целом. Сущность региональной экономической безопасности заключается в осуществлении контроля уполномоченными

органами в экономической сфере в пределах региона, по эффективному целевому распределению и использованию природных, трудовых, экономических и финансовых ресурсов для улучшения показателей качества жизни населения и экономического развития региона. Исходя из этого, необходимо рассмотреть некоторые методы **экономической оценки природных ресурсов**. [2]

Прямой метод оценки основан на определении рыночной цены ресурсов. Примеры включают стоимость древесины, рыбы, воды и др., которые продаются на рынке. Прямые методы часто используются для оценки материальных ресурсов, таких как нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые.

Косвенный метод оценки предполагает определение экономических выгод от услуг, предоставляемых природной средой. Например, чистая вода улучшает здоровье населения, а леса поглощают углекислый газ, уменьшая парниковый эффект. Косвенные методы помогают оценить экологические услуги, такие как очистка воздуха, водоохранная функция лесов, рекреация и т.п.

Метод гедонистического ценообразования основан на выявлении разницы в ценах на аналогичные товары или услуги в зависимости от их экологической составляющей. Например, квартиры рядом с парком будут стоить дороже, чем жилье вдали от зеленых зон.

Контингентный метод оценки определяет готовность людей платить за сохранение определенных экосистем или природных объектов. Этот метод оценки используется через опросы общественного мнения, чтобы выяснить, сколько денег люди готовы потратить на защиту уникальных природных территорий. Например, респондента просят оценить, готов ли он заплатить определённую сумму сверх обычного годового счёта за воду, чтобы повысить её качество, или, наоборот, избежать ухудшения качества воды, которая поступает в дом

Значение методов экономической оценки природных ресурсов заключается в том, что они позволяют определить полезность **природных ресурсов** для общества и выразить эту ценность в экономических показателях.

Таким образом, роль экономической оценки ресурсов имеет огромное значение как для развития рыночных механизмов природопользования, так и для государственного и рыночного регулирования отношений по поводу природопользования. Необходимость экономической оценки природных ресурсов тем более очевидна, что экономическое развитие страны и рост благосостояния общества в значительной мере зависят от степени рациональности и комплексности их использования, вовлечения в хозяйственный оборот. Также при адекватном экономическом учете экологического фактора эффективность ресурсосбережения оказывается гораздо выше наращивания природоёмкости экономики. Важно отметить, что оценка природно-ресурсного запаса территории позволяет обосновать затраты на восстановление благ, определить нормативные значения доходности от их использования, обеспечивает эффективность перспективного планирования развития, выявляет объем реального материального ущерба и его последствия для природы в результате освоения природных ресурсов. В зависимости от назначения использования результатов экономической оценки рационально применять наиболее подходящий из рассмотренных методов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аннамамедов У. Природные ресурсы и их значение в мировой экономике // Символ

- науки. 2023. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-ih-znachenie-v-mirovoy-ekonomike> (дата обращения: 30.03.2025).
2. Сулумханова, Х. Л. О методах экономической оценки природных ресурсов / Х. Л. Сулумханова, З. П. Оказова, Д. В. Басиев // Охрана биоразнообразия и экологические проблемы природопользования: Сборник статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Пенза, 28–29 мая 2020 года / Под общей редакцией Г.В. Ильиной. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. – С. 229-231. – EDN QRMVKJ.
 3. Тутаева, Л. А. Экономическая ценность природы / Л. А. Тутаева, Ж. Б. Бекбергенова // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во PROофис, 2024. – С. 816-819. – EDN GKHRBM.
 4. Тутаева, Л. А. Обеспечение эколого-экономической безопасности на основе положения из концепции устойчивого развития / Л. А. Тутаева, Е. А. Чувашова // Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 375-летию Пожарной охраны России и 300-летию Российской Академии Наук, Оренбург, 24 мая 2024 года. – Оренбург: ООО "Типография "Агентство "Пресса", 2024. – С. 1293-1296. – EDN ZZJOJI.
 5. Цибулькикова, М.Р. Оценка природных ресурсов территории в парадигме устойчивого развития // Географический вестник. 2024. №2 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-prirodnih-resursov-territorii-v-paradigme-ustoychivogo-razvitiya> (дата обращения: 30.03.2025).